

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC
 REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND
 MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE
 GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
 IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-
 BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY
 IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE
 FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER
 ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC
 MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH
 APHAKIA.....491

UDK 616.832-001-085:577:611

RIZAEV Jasur Alimdjaniovich
DSc, professor
KHAKIMOVA Sohiba Ziyadulloevna
DSc, docent
Samarkand State Medical University

BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES

For citation: Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohiba. Brain regeneration: stem cell therapy for neurodegenerative diseases // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp.255-261

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300911>

ABSTRACT

The article analyzes a literature review of publications that discuss the positive and negative points of view of the use of stem cells in brain therapy for neurodegenerative diseases. The ability of a stem cell to transform into any human cell, especially a neuron, in such formidable, progressive and incurable, but common neurodegenerative diseases as Alzheimer's disease and Parkinson's disease, as well as multiple sclerosis, is a major breakthrough in neurology. However, there are problematic dilemmas associated with the process of obtaining and using stem cells in the context of treating these diseases. The process of extracting them may use embryonic stem cells, raising serious questions about the ethics of stem cells. Some believe that manipulating these cells in the early stages of development could be seen as interfering with natural processes or ignoring potential life. Financial implications also pose significant obstacles. Developing new treatments is an expensive process with no guaranteed success or return on investment. Therefore, many investors are hesitant to invest in this area. Other challenges include scientific issues such as ensuring the safety and effectiveness of stem cell therapies. For example, there is a risk that the transplanted cells may cause tumors or trigger an immune response. Despite challenges posed by ethical considerations and funding needs, the promise of stem cell therapy illuminates the path to revolutionary solutions that could transform the lives of people suffering from devastating neurological diseases.

Keywords: stem cells, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, neurodegenerative diseases.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович
Д.м.н., профессор
ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна
Д.м.н., доцент
Самаркандский государственный медицинский университет

РЕГЕНЕРАЦИЯ МОЗГА: ТЕРАПИЯ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирован литературный обзор публикаций, в которых рассматриваются положительные и негативные точки зрения применения стволовых клеток в терапии мозга при нейродегенеративных заболеваниях. Способность стволовой клетки превращаться в любую клетку человека, особенно в нейрон, при таких грозных, прогрессирующих и не излечимых, но часто встречающихся нейродегенеративных заболеваниях, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, а также при рассеянном склерозе, является большим прорывом в неврологии. Однако, существуют проблемные дилеммы, связанные с процессом получения и использования стволовых клеток в контексте лечения данных болезней. В процессе их извлечения могут использоваться эмбриональные стволовые клетки, что вызывает серьезные вопросы об этике стволовых клеток. Некоторые считают, что манипулирование этими клетками на ранних стадиях развития может рассматриваться как вмешательство в естественные процессы или игнорирование потенциальной жизни. Финансовые последствия также представляют существенные препятствия. Разработка новых методов лечения является дорогостоящим процессом, не имеющим гарантированного успеха или возврата инвестиций. Поэтому многие инвесторы стесняются вкладывать средства в эту область. Другие проблемы включают научные вопросы, такие как обеспечение безопасности и эффективности терапии стволовыми клетками. Например, существует риск того, что трансплантированные клетки могут вызвать образование опухолей или вызвать иммунный ответ. Несмотря на проблемы, связанные с этическими соображениями и потребностями в финансировании, перспективы терапии стволовыми клетками проливают свет на путь к революционным решениям, которые могут изменить жизни людей, страдающих от разрушительных неврологических заболеваний. **Ключевые слова:** стволовые клетки, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, нейродегенеративные заболевания.

RIZAYEV Jasur Alimjanovich

t.f.d., professor

XAKIMOVA Soxiba Ziyadulloevna

DSc, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

NEYRODEGENERATIV KASALLIKLARDA ILDIZ HUJAYRA TERAPIYASI - MIYA REGENERASI

ANNOTATSIYA

Maqolada neyrodegenerativ kasalliklar uchun miya terapiyasida ildiz hujayralaridan foydalanishning ijobiy va salbiy nuqtai nazarini muhokama qiladigan nashrlarning adabiyot sharhi tahlil qilinadi. Altsgeymer kasalligi va Parkinson kasalligi, shuningdek, skleroz kabi dahshatli, progressiv va davolab bo'lmaydigan, ammo keng tarqalgan neyrodegenerativ kasalliklarda ildiz hujayraning har qanday inson hujayrasiga, ayniqsa neyronga aylanishi qobiliyati nevrologiyada katta yutuqdir. Biroq, bu kasalliklarni davolash kontekstida ildiz hujayralarini olish va ulardan foydalanish jarayoni bilan bog'liq muammoli dilemmalar mavjud. Ularni olish jarayonida embrion ildiz hujayralaridan foydalanish mumkin, bu ildiz hujayralarining etikasi haqida jiddiy savollar tug'diradi. Ba'zilar fikricha, bu hujayralarni rivojlanishning dastlabki bosqichlarida manipulyatsiya qilish tabiiy jarayonlarga aralashish yoki potentsial hayotni e'tiborsiz qoldirish deb qaralishi mumkin. Moliyaviy oqibatlar ham katta to'siqlarni keltirib chiqaradi. Yangi davolash usullarini ishlab chiqish muvaffaqiyat yoki investitsiya daromadi kafolatlanmagan qimmat jarayondir. Shuning uchun ko'plab investorlar ushbu sohaga sarmoya kiritishga ikkilanishadi. Boshqa muammolar qatoriga ildiz hujayralarini davolashning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlash kabi ilmiy masalalar kiradi. Misol uchun, transplantatsiya qilingan hujayralar o'smalarni keltirib chiqarishi yoki immunitet

reaktsiyasini qo'zg'atishi xavfi mavjud. Axloqiy mulohazalar va moliyaviy ehtiyojlar bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramay, ildiz hujayra terapiyasi va'dasi halokatli nevrologik kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlarning hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan inqilobiy echimlar yo'lini yoritadi.

Kalit so'zlar: ildiz hujayralar, Altsgeymer kasalligi, Parkinson kasalligi, neyrodegenerativ kasalliklar.

Введение. Можно ли представить себе общество, где нейродегенеративные заболевания, вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона, стали проблемой прошлого? Возможно, благодаря впечатляющим достижениям в области терапии стволовыми клетками, такой мир станет реальностью (1).

Основанием для нового прорыва в медицине, особенно в неврологии, может стать фантастическая способность стволовой клетки превращаться в любую клетку. Эти особые клетки обладают уникальной способностью преобразовываться в различные типы клеток в организме, что открывает новые горизонты в лечении заболеваний, связанных с пониженной когнитивной функцией и потерей нейронов. Каким образом стволовые клетки воздействуют на наш мозг? Каковы перспективы применения этих открытий для разработки будущих методов лечения нейродегенеративных заболеваний?

В этой статье мы рассмотрим эти увлекательные вопросы, погрузимся в последние научные достижения и проанализируем проблемы, с которыми сталкивается современная терапия стволовыми клетками. Перед нами открывается перспектива мира, где регенерация мозга становится не просто возможной, но и доступной!

Основные выводы:

1. Использование терапии стволовыми клетками может представлять собой эффективный метод лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз.
2. Способность стволовых клеток к регенерации поврежденной мозговой ткани и замене утраченных клеток может иметь значительный терапевтический потенциал.
3. Существуют этические дилеммы, связанные с процессом получения и использования стволовых клеток в контексте лечения болезни Альцгеймера.
4. Терапия стволовыми клетками представляет надежду на управление и, возможно, полное излечение нейродегенеративных состояний.

Цель статьи: проанализировав публикации последних трех лет, рассмотреть вопросы регенерации мозга с помощью терапии стволовыми клетками при нейродегенеративных заболеваниях.

Результаты. Понимание стволовых клеток, обладающих уникальной способностью преобразовываться в различные типы клеток в нашем теле, открывают перед нами перспективы в борьбе с разрушительными нейродегенеративными состояниями.

Стволовые клетки, являющиеся фундаментом жизни, формируются рано после зачатия и имеют потенциал превращаться в разнообразные типы клеток, от сердечных до нейрональных. Этот процесс, известный как клеточная дифференциация, определяет их будущее специализированное назначение. Они способны заменять поврежденные или утраченные клетки на протяжении всей жизни, что и привлекло внимание ученых к их потенциалу в лечении заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона (2-3). Однако эта мощная возможность сопряжена с этическими дилеммами, особенно когда речь идет об использовании эмбриональных стволовых клеток в исследованиях, так как их получение связано с человеческими эмбрионами. Несмотря на это, многие аргументируют, что потенциальные преимущества превышают эти опасения, особенно учитывая ситуации, когда существующие методы лечения ограничены или вовсе отсутствуют. Недавнее открытие индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), то есть зрелых клеток, которые могут быть перепрограммированы обратно в эмбриональное состояние – открывает альтернативный путь для исследований без использования эмбрионов. Хотя это все еще вызывает определенные этические вопросы, связанные с манипулированием и контролем за

жизненными процессами, ИПСК представляют собой многообещающую перспективу в смягчении напряженности вокруг этой области (4).

Нейродегенеративные состояния происходят от прогрессирующего повреждения или утраты нервных клеток в головном мозге. Эти расстройства включают в себя широкий спектр заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, которые представляют собой вызов для нашего понимания человеческого здоровья. Возникновение и прогрессирование этих состояний могут быть обусловлены несколькими факторами.

1) хроническое неврологическое воспаление, которое в головном мозге может ускорить гибель клеток, что приводит к нарушениям их функций. Считается, что это воспаление играет ключевую роль в нейродегенерации, существенно влияя на тяжесть и прогрессирование этих состояний.

2) генетические влияния: некоторые наследственные генетические мутации могут увеличить восприимчивость к нейродегенеративным расстройствам (определенные гены ассоциируются с ранними формами болезни Альцгеймера).

3) экологические триггеры: такие факторы, как воздействие токсинов или образ жизни, также могут усугубить неврологический упадок (4).

Понимание этих элементов дает важное представление о том, как нейродегенеративные расстройства развиваются и прогрессируют со временем.

По мере того, как мы погружаемся в эту сложную область, становится очевидным, что ни одна причина не может быть универсально применима ко всем типам и случаям. Вместо этого на каждый конкретный случай, вероятно, влияет комбинация генетических факторов, воздействие окружающей среды, воспалительные реакции и другие переменные. Хотя эта информация может казаться сложной на первый взгляд, она подчеркивает необходимость инновационных стратегий лечения, способных одновременно учитывать несколько аспектов.

Один из таких перспективных подходов – регенеративная медицина, в частности, терапия стволовыми клетками, которая предлагает потенциальные способы восстановления поврежденных нейронов и восстановления функций мозга. Представьте себе удивительную возможность использования собственных механизмов самовосстановления вашего тела для потенциального устранения повреждений в сложной сети нервов и клеток вашего мозга. Именно здесь наука о стволовых клетках пересекается с нашим пониманием здоровья мозга. Стволовые клетки уникальны, поскольку они обладают потенциалом превращаться в разнообразные типы клеток в организме, включая те, которые составляют нашу нервную систему. Их способность регенерировать и восстанавливать поврежденные ткани делает их ценным инструментом для лечения нейродегенеративных состояний (5).

Однако исследования стволовых клеток не проходят без противоречий.

В процессе их извлечения могут использоваться эмбриональные стволовые клетки, что вызывает серьезные вопросы об этике стволовых клеток.

Некоторые считают, что манипулирование этими клетками на ранних стадиях развития может рассматриваться как вмешательство в естественные процессы или игнорирование потенциальной жизни.

Следовательно, многие страны разработали законодательство о стволовых клетках, строго регулирующее их использование и исследования. Эти законы направлены на балансировку перспектив медицинских прорывов и этических проблем, обеспечивая, что любой прогресс не будет сопровождаться неприемлемыми моральными последствиями. Несмотря на всю сложность этой темы, одно остается очевидным: при правильном и этичном использовании стволовые клетки могут иметь огромный терапевтический потенциал для восстановления нашего мозга. Они предоставляют надежду на борьбу с нейродегенеративными заболеваниями, лечение которых в настоящее время ограничено (6).

Погружаясь в эту захватывающую область, мы видим, как ученые превращают теорию в практику, разрабатывая инновационные методы лечения с использованием этих удивительных клеточных ресурсов, открывая путь к обсуждению "терапии стволовыми клетками: потенциального лечения нейродегенеративных состояний".

Терапия стволовыми клетками представляет собой мощный потенциал для лечения нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз. Она открывает перспективный путь к регенерации поврежденных нейронных сетей у пациентов с болезнью Паркинсона, замедления процесса снижения когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера и возможного восстановления повреждений миелиновой оболочки у людей, страдающих рассеянным склерозом (7).

Перспектива использования регенеративной силы стволовых клеток может привести к революции в методах лечения этих тяжелых заболеваний и, возможно, даже к их полному излечению.

Видеть, как близкие люди постепенно лишаются способности двигаться или говорить из-за болезни Паркинсона - это тяжелый опыт, но наука дает проблеск надежды благодаря потенциальному использованию стволовых клеток в лечении этого изнурительного состояния. Терапия стволовыми клетками может изменить подход к диагностике болезни Паркинсона, потенциально замедляя ее прогрессирование. Это может привести к снижению тремора, улучшению контроля речи и стабилизации баланса координации у пациентов.

Дискуссии по этике стволовых клеток признают потенциальные преимущества, но также подчеркивают важность ответственного проведения исследований. Важно найти баланс между научным прогрессом и заботой о человеческом достоинстве. Перспективы, которые открываются благодаря этим регенеративным клеткам, вдохновляют и предполагают будущее, где нейродегенеративные состояния, такие как болезнь Паркинсона, могут быть более успешно контролированы. Этот мощный прорыв в медицине открывает дверь к такому же многообещающему применению и в других областях, таких как лечение болезни Альцгеймера (8).

Следить за тем, как близкий человек медленно погружается в тень болезни Альцгеймера, — это тяжелое испытание, но на горизонте появляется надежда благодаря новаторским исследованиям стволовых клеток, предлагающим потенциальное спасение. Этот инновационный подход предполагает замену поврежденных нейронов в мозге, что может предотвратить дальнейшее ухудшение когнитивных функций (3).

Однако наряду с многообещающими стратегиями профилактики болезни Альцгеймера возникают сложные дебаты об этике стволовых клеток.

Среди проблем - опасения по поводу поиска и использования этих клеток, а также потенциальные риски и ограничения этой терапии. Несмотря на эти вызовы, ученые все еще надеются разработать этические принципы для безопасного и эффективного применения стволовых клеток в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Погружаясь в эту захватывающую область, давайте теперь рассмотрим, как она может изменить подход к лечению других состояний, таких как рассеянный склероз (РС).

Характеристика РС заключается в том, что иммунная система организма ошибочно нападает на защитное покрытие нервных клеток, что приводит к нарушению связи между мозгом и остальным телом. Да, мы достигли невероятных высот, освоив Луну и создав Интернет, но тем не менее, перед нами все еще стоят вызовы и проблемы, связанные с терапией стволовыми клетками, что лишним раз подтверждает, что наш мозг — это последний фронт (6).

Разработка новых методов лечения является дорогостоящим процессом, не имеющим гарантированного успеха или возврата инвестиций. Поэтому многие инвесторы стесняются вкладывать средства в эту область.

Другие проблемы включают научные вопросы, такие как обеспечение безопасности и эффективности терапии стволовыми клетками. Например, существует риск того, что трансплантированные клетки могут вызвать образование опухолей или вызвать иммунный ответ.

Действительно, несмотря на эти опасения, мы видим прогресс. Благодаря достижениям в области технологий, исследователи могут использовать индуцированные плюрипотентные

стволовые (ИПС) клетки, полученные из взрослых клеток, что позволяет обойти некоторые этические проблемы, связанные с использованием эмбриональных клеток. Более того, инновационные модели финансирования могут потенциально уменьшить финансовые риски, связанные с этим (1).

По мере того, как мы погружаемся в понимание того, как эффективно и безопасно использовать мощь стволовых клеток для регенерации мозга, становится очевидно, что в этом захватывающем направлении есть еще многое для изучения. Важно осознавать, что путь к раскрытию всего потенциала терапии стволовыми клетками не лишен препятствий. Среди ключевых вопросов выделяются этика стволовых клеток и финансирование исследований (7).

Финансирование исследований является серьезной проблемой, а также является движущей силой прогресса. Адекватное финансирование гарантирует продолжение исследования неизведанных территорий нейробиологии, где терапия стволовыми клетками может достичь значительных успехов.

Заключение. На пороге новой эры, когда наука и инновации тесно связаны и продвигаются вперед вместе, возникает впечатляющая картина мира, где передовые методы лечения фундаментально изменяют наше понимание и подходы к лечению когнитивных расстройств. Эти клетки могут быть персонализированы в соответствии с генетическим составом каждого пациента, что снижает риск отторжения при сохранении эффективности.

Для того чтобы сделать эти методы доступными для всех, необходимы значительные вложения как со стороны частных организаций, так и государственного сектора.

Также возникает вопрос о долгосрочных экономических выгодах по сравнению с первоначальными инвестиционными затратами: лечение тяжелых неврологических заболеваний может потенциально сэкономить миллиарды долларов на расходах на здравоохранение во всем мире ежегодно.

Взгляд на этот новый горизонт, где нейробиологический прогресс переплетается с возможностями современной медицины, наполняет надеждой на то, что нас ждет впереди.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Aminov, Z. Z., Khakimova, S. Z., & Davlatov, S. S. Improvement Of Treatment Protocols Of Pain Syndrome In Patients With Chronic Brucellosis. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. 2020;7(3): 2540-2545.
2. Bang O.Y., Kim E. H., Cha J.M., Moon G. J. Adult Stem Cell Therapy for Stroke: Challenges and Progress. *J. Stroke*. 2016;18(3):256–266.
3. Khakimova S., Gapparova N., Samiev A., Hamdamova B., Kodirov U., Karabaev S. Peculiarities of ENMG examinations in patients with chronic pain syndrome dorsopathies of compression-ischemic genesis. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021;6(6):80-87.
4. Napoli E., Lippert T., Borlongan C. V. Stem Cell Therapy: Repurposing Cell-Based Regenerative Medicine Beyond Cell Replacement. *Adv. Exp. Med. Biol*. 2018;174.
5. Zerna C., Lindsay M.P., Fang J., Swartz R.H., Smith E.E. Outcomes in Hospitalized Ischemic Stroke Patients with Dementia on Admission: A Population-Based Cohort Study. *Can. J. Neurol. Sci*. 2018; 45(3):290–294.
6. Ziyadullayevna, S. K., & Alisherovna, D. A. Results Of Examination Of Patients With Radiculopathies In Chronic Brucellosis. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*. 2020;2(10):37-43.
7. Baranov E.V., Buravskiy A.V., Kvacheva z.b., Vasilevich I.b., Tret'yak s.I., Volotovskiy I.D. Local transplantation of mul'tipotentnykh of mezenkhimal'nykh barrel cages of fatty fabric and fibroblastov of skin: features of regeneration of a skin cover and comparative estimation of indexes of cicatrization of experimental ranevykh defects. *Military medicine*. 2017;43(2):79–86.

8. Kulikovskaya of V. And., Gilevskaya k.s., Pinchuk s.v., Kraskovskiy A.N., Vasilevich I.b., Matievskiy to To. And., Agabekov V.E., Volotovskiy I. D. Biopolimernye mul'tisloynnye tapes as transmitters of me- zenkhimal'nykh of barrel cages. Lectures of the National academy of sciences of Byelorussia. 2017;61(3):38–46
9. Isakulov , sh. R., Rizaev , f. A. (2022). Craniofacial zharohatlarda tibby yordamni tashkillashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yakhshilashga zamonaviy Jondaszow . Journal of Biomedicine and Practice, 7(1). 2022. – Т. 7. – No. 1.
10. Jasur Alimdjanovich Rizaev , Nodirjon Kadyrovich Khaidarov , & Sharif Yuldashevich Abdullaev . (2021). CURRENT APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GLOSSALGIA (LITERATURE REVIEW). World Bulletin of Public Health, 4, 96-98. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/283>

Статья поступила в редакцию 05.03.2024; одобрена после рецензирования 21.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 05.03.2024; approved after reviewing 21.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Ризаев Жасур Алимджанович- д.м.н., профессор, ректор. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Хакимова Сохиба Зиядуллоевна - DSc, доцент, заведующая кафедрой неврологии факультета последипломного образования, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: hakimovasohiba@list.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4804-3651>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ризаев Ж.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Хакимова С.З. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Jasur A. Rizaev — DSc, professor, rector Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Sohiba Z. Khakimova — DSc, associate professor, Associate Professor, head of the department of neurology, Faculty of Postgraduate Education,. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: hakimovasohiba@list.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4804-3651>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Rizaev JA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article; Khakimova SZ— collection and analysis of literature sources, writing the text

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000